

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIGA MATEMATIKANI O'RGATISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Matqosimova Yorqinoy Ismoilovna.
Andijon viloyati, Jalaquduq tumani
35-umumiy o'rta ta'lim maktabining
Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: maqolada boshlang'ich sinflarda matematika darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish va uning samaradorligi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, dars, o'qish va imlo savodxonligi.

Pedagogik texnologiyalarning dars jarayonida qo'llanishi, avvalo, o'quvchida darsga bo'lgan qiziqishni oshiradi, mustaqil fikrga ega bo'lgan, faol, bilimli shaxsni kamol toptiradi. Ta'lim mazmunini yangilaydi. Yangi zamon o'qituvchisi o'z mehnati jarayonida "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi", "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, Davlat ta'lim standarti talablaridan kelib chiqib, ilg'or usullarni o'z darslarida qo'llashi o'qituvchidan katta mahorat va malaka talab etadi. Demak, hozirgi kunda tayyorlanayotgan kadrlar mahoratli bo'lmog'i lozim. Bunday o'qituvchilar darsga yangicha yondashib o'quvchilarning mustaqil ishlariga imkon yaratishi kerak. Ya'ni dars jarayonida o'quvchilarning mustaqil ishlariga e'tibor berilishi lozim.

Har qanday mustaqil ish o'zida ijodiy elementlarni mujassamlashtiradi, o'quvchilarni ta'limiy muammo bilan yuzma-yuz qo'yadi, har xil yechimlarning bittasini anglash imkonini beradi. O'quvchilarning, asosan, o'qish va imlo savodxonligi bilan bog'liq ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan 1-2-sinflardagi mustaqil ishlardan farqli o'laroq 3-4-sinflardagi mustaqil ishlar imlo savodxonligiga erishishdan tashqari tashabbuskorligi va ijodiy iqtidorlarni o'stirish, fikr-mulohazalarni erkin bayon qilishga o'rgatishi, faolligini oshirishi, dunyoqarashini shakllantirishi bilan ham muhim ta'lim-tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarning shu jarayondagi faoliyati zamirida o'quv faolligi turadi. Faollik esa bilimlarni chuqurroq egallashga, ma'naviy-axloqiy dunyoqarashni shakllantirishga yo'l ochadi. Zero, mavjud bilimlarni o'zlashtirish inson ma'naviy kamolotining asosini tashkil qiladi. Amaliy hamda nazariy bilimlarni mustahkamlash va ularni amalda qo'llash jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan, o'yin-topshiriqlardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil-aqliy va

ongli faoliyatini shakllantiradi, mustaqil fikrlashga, izlanishga undaydi. Bularning zamirida yana o'sha o'qituvchining pedagogik mahorati yotadi. O'qituvchida pedagogik mahorat yuqori bo'lsa, o'quvchilarga innovatsion yondashuv bilan va zamonaviy tarzda dars o'ta oladi.

Pedagogik innovatsiya bu:

- bo'lajak mutaxassislarni yangicha ishlashga tayyorlash;
- avvalgi egallangan bilimlar asosida sifat o'zgarishlariga erishish;
- yuqori samaradorlikka yangicha yondashuv.

Pedagogik innovatsiya quyidagi yo'nalishlarda bo'lmog'i lozim:

a) boshlang'ich ta'limda milliy istiqlol g'oyasi asoslarini joriy qilishning innovatsion usullari;

b) boshlang'ich ta'limni takomillashtirish va rivojlantirishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash;

d) boshlang'ich ta'limda informatsion texnologiyalarni joriy etish;

e) boshlang'ich ta'limga oid zamonaviy o'quv adabiyotlarni yaratish;

Innovatsiya bu - yangicha ishlash. Pedagogik innovatsiyada boshlang'ich ta'limni rivojlantirishning jahon ta'limi andozalaridagi zamonaviy talablarni e'tiborga olgan holda Davlat ta'lim standartlarini takomillashtirish, hamda boshlang'ich ta'limni tashkil etishning mukammal variantalarini topish maqsadida zamonaviy informatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish yordamida ta'lim jarayonining axborotli ta'minotini rivojlantirish masalalari muhim ahamiyatga ega. Shunday ekan, boshlang'ich ta'limda har bir darsga innovatsion yondashish o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda ularning nutqiy savodxonligini oshirishga yordam beradi.

Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda o'quvchilarning o'quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi hamda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida boy tajriba to'plagan bo'lib, ushbu tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar o'ziga xos ahamiyatga egadir.

Boshlang'ich sinflarda matematik amallar bajarishda o'quvchilarning har biriga ta'lim olishda keng imkoniyatlarni yaratib berish, har birining yuqori natijaga erishishlarini rag'batlantirish va shu orqali o'quv-bilim jarayoning farqli tashkil etilishini ta'minlash uchun da'vat etilgan. Boshlang'ich sinflarda matematik amallar bajarishni bog'lanish va bilimlarni muvofiqlashtirish tamoyili asosida o'quv fanlarining ichki bog'liqligi va o'quv fanlararo uzviylikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Matematik amallarni o'rgatishda quyidagi amallardan foydalanish mumkin. Interfaol metod - ta'lim jarayonida o'quvchilar hamda o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interfaol metodlarni qo'llash dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. Interfaol ta'limning asosiy mezonlari:

norasmiy bahs – munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, o'quvchilar tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriqlar berish va boshqa metodlardan iborat bo'lib, ular ta'lim – tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o'ziga xos ahamiyatga ega. Hozirda ta'lim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yo'nalishlardan biri interfaol ta'lim va tarbiya usullarini joriy qilishdan iboratdir. Barcha fan o'qituvchilari shu jumladan boshlang'ich sinf o'qituvchilari ham dars mashg'ulotlari jarayonida interfaol metodlardan borgan sari keng ko'lamda foydalanmoqdalar. Interfaol metodlarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini bayon qilish, uni asoslangan holda himoya qila bilish, sog'lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi. Interfaol degani, o'qituvchi va o'quvchilar orasida o'zaro hamkorlik tufayli dars samaradorligini oshadi, yangi darsni o'quvchi mustaqil harakat, mulohaza, bahs-munozara orqali o'rganadi, qo'yilgan maqsadga mustaqil o'zi darsda o'quvchi faol ishtirok etgan holda kichik guruhlarda javob topishga harakat qiladi, ya'ni ham fikrlaydi, ham baholaydi, ham yozadi, ham gapiradi, ham tinglaydi, eng keragi o'zi faol ishtirok etadi. Interfaol usullarining negizidagi topshiriq mazmunini anglab yetgan o'quvchilar ta'lim jarayoniga o'zlari bilmagan holda qiziqish bilan kirishib ketadilar. Boshlang'ich sinflarda

qo'llanadigan texnologiyalaridan foydalanishning maqsadi: o'quvchilarda hozirjavoblik hissini rivojlantirish, bahs-munozara, erkin fikrlashga asoslangan tafakkur tarzini shakllantirishdan iborat.

Interfaol metod sinfda o'tiladigan mavzular yuzasidan muammoli vaziyatlarni muhokama qilishda "Aqliy hujum", "Adashgan zanjirlar", "Savol bering", "Insert", "BBB", "Bahs-munozara", "Muammoli savollar", "Kichik guruhlarda ishlash" metodlari asosida bahs, munozara orqali ularni yechimini topishda yaqindan yordam beradi."Aqliy hujum" texnologiyasini qo'llash bir muammoni hal qilish yo'lidan turlicha va iloji boricha ko'proq taklif, fikr- mulohazalarni yig'ishdan iborat. Avvaliga har qanday takliflar qabul qilinadi. Keyin esa, ularning ichidan eng ma'qulini tanlab olinadi. Bu metodni qo'llashda eng nozik tomoni hamma takliflarni eslab qolishdir. Shuning uchun ularni yozib borish kerak bo'ladi. O'qituvchi ularni shartli belgilar va qisqartirishlar bilan doska yoki vatman qog'ozga yozib boradi. Masalan: 3- sinfda mavzuga oid quyidagi mashqni hal qilish yuzasidan hamma takliflarni yig'ish mumkin.

— Quyidagi shaklda nechta to'rt burchak bor? Bunda takliflar to'rtburchaklar sonini sanash usuliga oid bo'lib, ularning sonini to'g'ridan – to'g'ri aytish talab qilinmaydi. Bunda turli takliflar bildirish mumkin. Eng maqbuli avval 1 katakli, keyin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 katakdan tuzilgan to'rtburchaklar sonini sanashni taklif qilish mumkin.

Yoki biror ifoda qiymatini qulay usulda hisoblash yuzasidan takliflar yig'iladi. Masalan: 1 dan 20 gacha bo'lgan barcha natural sonlar yig'indisini topish yo'li so'raladi. Hamma takliflar qabul qilinadi. Ularning bir nechtasi bo'yicha yig'indi topiladi va usullar taqqoslanadi. Eng qulay usulni taklif qilgan guruh yoki juftlik taqdirlanadi.

Darsda berilgan masala, misol va topshiriqni juft bo'lib hal qilishi ham o'quvchilarni o'zaro fikr almashishga, bir – birini to'ldirishi, kerak bo'lsa bir – biriga o'rgatishga o'rgatadi. Bunday usulni —Juftlikda ishlash deb ataladi. O'qituvchi o'quvchilar mustaqil hal qilishi mumkin bo'lgan istalgan vazifani juftlikda topshiradi. Bunday topshiriqni ijodiy xarakterda bo'lishi maqsadga muvofiqroqdir.

"Adashgan zanjirlar" usuli boshlang'ich sinflarda biror bir ketma-ketlikni tiklash uchun qo'llanadi. Bunda o'qituvchi biror mavzu, tushuncha, algoritmgga oid ketma –

ketlikni alohida – alohida va tartibsiz qo'yadi. O'quvchilar tartibsiz joylashgan so'zlarga mantiqiy bog'langan zanjirni tuzishlari kerak. Bu metodni 4-6 kishilik guruhda qo'llash ham, butun sinf bilan ishlash ham mumkin. O'qituvchi bilim uzatuvchi roldan o'quv jarayonini tashkil qiluvchi, o'qish faoliyatini boshqaruvchi, o'quvchilar faolligini psixologik va pedagogik jihatdan oqilona qo'llab-quvvatlab rivojlantiruvchi rolga o'tishi, deb hisoblaymiz. Ta'limning globallashuvi sharoitida ta'lim sohasi bilan jamiyatning rivojlanib borayotgan ijtimoiy ehtiyojlari o'rtasida nomutanosiblikning yuzaga kelganligi kuzatilmoqda.

Biz innovatsion yondashuv deganda faqatgina kompyuterda, proyektor orqali slaydlar bilan dars o'tishni tushunishimiz noo`rin. Darslarni yangi zamonaviy metodlar, noan`anaviy usullarda tashkil etish ham innovatsion yondashuvning bir turi sanaladi. Bunday usullar juda samarali bo`lib, o`quvchilarni mustaqil fikr yuritishga, bilim, ko`nikma va malakalarining to`g`ri shakllanishiga yordam beradi. Yuqorida keltirilgan fikrlarimiz buning yaqqol isbotidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Shavkat Mirziyoyev “Erkin va farovon , demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. Toshkent “O‘zbekiston” 2016-yil
2. Matematika 3-sinf S.Burxonov, O“.Xudoyorov, Q.Norqulova Toshkent “Sharq” 2019-yil
- 3.Boshlang`ich matematika kursi nazariyasi. F.M.Qosimov, M.M.Qosimova Buxoro-2018-yil
4. David Surovski. Advanced High-School Mathematics. 2011